

PERKEMBANGAN OBJEK WISATA BAHARI AIR BANGIS KABUPATEN PASAMAN BARAT (2010-2017)

Ernovela^{1,*}, Siti Fatimah¹

¹Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

*ernovela06@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the development of Bahari Air Bangis tourism objects in 2010-2017, Sungai Beremas District, West Pasaman Regency. The study was conducted in June-July 2019. This study uses a historical research method consisting of four topics, namely data collection (Heuristics), source criticism, interpretation, and historiography. In addition, data is also obtained through interviews. The results of the study show that there are three aspects that can be seen from the development of the Air Bangis marine tourism object. First, the development of management of the Air Bangis marine tourism potential and attraction, the development of tourism infrastructure supporting facilities, the development of the number of visitors and the role of the community in developing tourism objects. Second, analysis of the supporting factors and obstacles to the development of the Air Bangis marine tourism object. Third, the positive and negative impacts of the development of marine tourism object both in the fields of economy, social culture, environment and so forth. In an effort to develop the Air Bangis maritime attraction, it is inseparable from the cooperation of the regional government with the community around the tourist attraction.

Keywords: *Development, Marine Tourism, Potential, Attraction, Impact*

PENDAHULUAN

Menurut Pendit (2003), pariwisata merupakan suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain, seperti karena sekedar ingin tahu,

menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Ada beberapa jenis-jenis pariwisata yang ada di Indonesia. Di antaranya, yaitu wisata alam dan wisata sosial budaya. Wisata alam meliputi wisata bahari/pantai (*marine tourism*), wisata etnik (*etnik tourism*), wisata cagar alam, wisata buru, dan wisata agro. Sedangkan wisata sosial budaya meliputi peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen serta museum dengan fasilitas budaya lainnya (Ali, 2015). Indonesia sebagai negara kepulauan berpotensi besar untuk mengembangkan potensi wisata bahari. Pengembangan potensi wisata bahari memiliki arti strategis dalam pengembangan budaya bahari, usaha multisektor, ekonomi daerah, dan penguatan peran serta masyarakat. Wisata bahari adalah suatu kunjungan ke objek wisata, khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan, menyelam dengan perlengkapan selam lengkap (Pendit, 2003).

Wisata bahari merupakan sebuah trend wisata yang saat ini sedang berkembang pesat di seluruh dunia. Wisata bahari merupakan suatu bentuk kegiatan wisata atau *refreshing* yang berkaitan dengan air, pantai, laut dan danau. Indonesia mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkannya wisata bahari, karena merupakan negara kepulauan (Utina, 2010). Di Pasaman Barat, lokasi yang potensial untuk pengembangan wisata kawasan pesisir adalah di Muaro Bingung, Sasak, Sikilang dan Air Bangis (Bupati Pasaman Barat, 2015). Objek wisata bahari Air Bangis merupakan wisata andalan dan paling ramai dikunjungi oleh wisatawan. Kawasan wisata Air Bangis merupakan salah satu objek wisata yang menyatukan wisata alam, wisata bahari, wisata minat khusus, wisata konservasi, namun potensi pariwisata yang besar dan beragam kawasan Air Bangis belum diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi (Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, 2017).

Pengembangan pariwisata daerah tidak terlepas dari pola keterhubungan antar objek yang ada, terutama objek-objek wisata yang berdekatan dan memiliki keterkaitan. Perwilayahan pariwisata di Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) yang dituangkan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Pemerintah Daerah Pasaman Barat akan mengembangkan destinasi wisata Air Bangis dan akan menjadikan objek wisata andalan di Kabupaten Pasaman Barat. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pasaman Barat, *master plan* atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Pasaman Barat sudah dirancang sejak tahun 2016 (Redaksi, 2016).

Objek wisata bahari Air Bangis memiliki potensi untuk dikelola dan dikembangkan. Objek wisata bahari Pantai Air Bangis didukung oleh

panorama pantai dan keindahan alamnya, keberadaan sembilan pulau kecil yang menghiasi perairan Air Bangis, wisatawan bisa berwisata mengelilingi sembilan pulau yang ada di Teluk Air Bangis. Pulau-pulau ini memiliki keunikan masing-masingnya. Tempat pengolahan ikan asin yang terdapat di sekitar pantai Air Bangis menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, karena bisa menyaksikan langsung proses pengolahan ikan asin secara tradisional dan membeli langsung sebagai oleh-oleh khas Air Bangis.

Sektor pariwisata mempunyai nilai penting dan kontribusi dengan dimensi yang luas, baik secara ekonomi, sosial politik, budaya, kewilayahan dan lingkungan. Objek wisata bahari Pantai Air Bangis memiliki potensi yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Air Bangis dan tentunya bisa membuka peluang usaha dan peningkatan perekonomian masyarakat setempat (Tama & Asrida, 2017). Kawasan objek wisata bahari Air Bangis juga sangat mudah dijangkau, karena transportasi untuk ke daerah tersebut sangat mudah didapatkan, yaitu dengan naik bus jurusan Padang-Air Bangis ataupun Bukittinggi-Air Bangis dengan ongkos 65.000 rupiah, pengunjung akan sampai ke lokasi objek wisata bahari Air Bangis.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode sejarah. Menurut Gottschalk (1985) dalam bukunya yang berjudul *Mengerti Sejarah*, ada empat tahap penulisan sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. *Langkah pertama* adalah heuristik, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan dua tahap menggunakan data primer maupun data sekunder yang dianggap relevan dan berhubungan dengan wisata bahari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat. Data primer dapat diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan mencari sumber-sumber primer yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa profil wisata bahari Air Bangis, data pengunjung objek wisata bahari Air Bangis, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengembangan objek wisata bahari Air Bangis seperti RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) Kabupaten Pasaman Barat, RIPPAR Kabupaten Pasaman Barat, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan *Master Plan* kawasan wisata Air Bangis, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat yang didapat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat.

Sementara itu, sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan seperti buku tentang kepariwisataan seperti Nyoman S. Pendit (2003) *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana* dan A. Hari Karyono (1997) *Kepariwisataan*, dan sumber-sumber lainnya yaitu studi literatur mengenai wisata bahari, jurnal-jurnal dan tinjauan lapangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, dapat juga melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, pengurus objek wisata bahari Air Bangis, masyarakat sekitar objek wisata bahari Air Bangis, pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar objek wisata, pengunjung objek wisata bahari Air Bangis, observasi lapangan ke objek wisata bahari Air Bangis, dokumentasi objek wisata bahari Air Bangis serta dari berita-berita di media *online* seperti *Harian Haluan*.

Langkah kedua adalah kritik sumber atau tahap pengolahan data, atau menganalisis sumber informasi, melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal yaitu pengujian otentitas atau keaslian materialnya yang dapat dilakukan dengan melihat kualitas kertas, tinta, bentuk huruf, bahasa secara klinis dan labor. Kritik internal dilakukan untuk menguji kesahihan (validitas) isi informasi sejarah yang terkandung di dalam data dengan melihat pengarangnya dan membandingkan dengan data yang lain. Dalam wawancara penulis melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara apakah informasi yang mereka berikan benar atau tidak. Pengecekan ini dilakukan dengan cara membandingkan jawaban dari semua informasi.

Langkah ketiga adalah interpretasi, di mana penulis menggabungkan data dan sumber yang telah diperoleh sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada sebelum dan selanjutnya ke tahap penulisan. Penulis memilah-milah atau membedah sumber sehingga ditemukan butir-butir informasi yang sebenarnya atau sudah diuji lewat kritik sumber. *Langkah keempat* adalah tahap penulisan sejarah (historiografi), merupakan langkah terakhir di mana penulis melakukan penulisan dari data fakta dan sumber yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian sejarah (Gottschalk, 1985). Dalam penulisan sangat diperlukan ketelitian dan wawasan serta ide yang sangat baik dan sesuatu penelitian tanpa penulisan kurang memiliki arti sebaliknya penulisan tanpa penelitian, tidak lebih dari rekonstruksi tanpa pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pengelolaan Objek Wisata Bahari Air Bangis

Pengelolaan objek wisata bahari Pantai Air Bangis berpedoman pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Pasaman Barat, mulai dari tahap perencanaan dan seterusnya. Dalam upaya pengembangan pengelolaan objek wisata di Pasaman Barat, pemerintah daerah sangat berperan aktif mengembangkan pengelolaan masing-masing objek wisata di Pasaman Barat, baik dalam pengelolaan SDM, atraksi, sarana prasarana penunjang pariwisata dan lain sebagainya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015 menyebutkan Kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pesisir dikelola dengan menggunakan teknologi yang tepat dan didukung dengan infrastruktur yang memadai dilakukan melalui strategi salah satunya mengembangkan kawasan wisata bahari melalui peningkatan prasarana dan sarana penunjang yang memadai (Bupati Pasaman Barat, 2011). Objek Wisata di Air Bangis termasuk dalam prioritas I untuk dikembangkan oleh pemerintah daerah. Karena wilayah ini memiliki daya tarik yang menjadi keunggulannya (Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat, 2016). Selain wisata air di Air Bangis juga terdapat wisata alam gunung yang disebut “Gunung Maghando”. Pemandangan dari puncak gunung tersebut sangat luar biasa indah, dan dari atas gunung tersebut kita bisa melihat wilayah Air Bangis secara keseluruhan. Berikut gambar potensi dan daya tarik wisata bahari Air Bangis:

Gambar 1.
Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis

Sumber: (Andries, 2017)

Gambar 2.
Wisata Pulau

Gambar 3.
Wisata Gunung di Air Bangis

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

Langkah-langkah pokok dalam upaya pengembangan pariwisata berupa optimasi, konsolidasi dan pengembangan dan penyebaran dalam jangka panjang. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut: Mempertajam dan memantapkan citra kepariwisataan, meningkatkan mutu kerja, meningkatkan kemampuan pengelolaan, memanfaatkan produk yang ada dan memperbesar saham dari pasar wisata yang telah ada (Suwantoro, 2004). Pemerintah daerah setempat melakukan pengelolaan yang sangat maksimal dalam mengembangkan potensi wisata bahari di Air Bangis. Masing-masing bidang mempunyai tugasnya masing-

masing dalam upaya pengembangan objek wisata daerah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Joni (2019) di Dinas Pariwisata Pasaman Barat mengatakan bahwa:

“Objek wisata bahari Air Bangis sangat berpotensi untuk dikembangkan. Objek wisata tersebut memiliki daya tarik yang berbeda dari wisata-wisata lainnya di sini. Keberadaan Pulau-pulau kecil dan teluk serta pantai Air Bangis itu sendiri semakin menambah keindahan dari objek wisata tersebut. Dalam upaya pengelolaannya masing-masing bidang di dinas pariwisata ini sangat berperan aktif. Ada empat jenis bidang yang bertugas dalam pengelolaan wisata daerah, yaitu bidang destinasi pariwisata, bidang objek, daya tarik dan atraksi wisata, bidang pengembangan SDM, usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta bidang promosi dan pelayanan data yang masing-masing bidang memiliki tugas masing-masing dalam pengembangan pariwisata daerah Pasaman Barat.”

Pengelolaan potensi dan daya tarik wisata bahari Air Bangis mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, khususnya dari tahun 2010-2017. Pada tahun 2010 yaitu diresmikannya RIPPAR-Kab (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata - Kabupaten) Pasaman Barat yang berlaku dari 2010-2020. Di dalam RIPPAR tersebut memuat tentang gambaran umum wisata-wisata yang terdapat di beberapa daerah di Pasaman Barat. Potensi-potensi apa saja yang dimiliki masing-masing objek wisata suatu daerah serta gambaran pemasaran pariwisata. Rencana pengembangan pariwisata yang dimuat dalam RIPPAR yaitu berupa hal yang bersifat umum untuk semua daerah di Pasaman Barat, seperti pengelolaan SDM, pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata dan lain sebagainya. RIPPAR tersebut juga dapat dijadikan acuan dalam upaya pengembangan pariwisata daerah khususnya di Air Bangis, yaitu objek wisata bahari Air Bangis. Selain RIPPAR pemerintah daerah juga membuat rancangan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kabupaten Pasaman Barat yang mulai diresmikan pada tahun 2011 (Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, 2010).

Pada tahun 2016 dinas pariwisata merancang kerangka acuan kerja penyusunan *master plan* kawasan wisata Air Bangis yang diresmikan pada tahun 2017. Dalam *master plan* tersebut memuat rencana kerja pengembangan pariwisata daerah Air Bangis. Berdasarkan isi dari *master plan* upaya pengembangan dan pemanfaatan objek wisata kawasan Air Bangis harus berdasarkan pada prinsip-prinsip *eco-tourism* (ekowisata) yang dilengkapi dengan jenis-jenis kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan

di kawasan wisata Air Bangis sesuai dengan potensinya, lokasi dan fasilitas atraksi wisata yang akan dikembangkan di Kawasan Air Bangis, jenis-jenis paket pembangunan kegiatan pariwisata yang dapat diinvestasikan kepada investor di kawasan Air Bangis (Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, 2017).

Dalam hal pengembangan potensi dan daya tarik wisata bahari Air Bangis pemerintah daerah sudah melakukan banyak upaya baik dari segi pengelolaan SDM, pengembangan sarana prasarana, aksesibilitas maupun atraksi-atraksi dalam upaya memperkenalkan potensi wisata bahari Air Bangis. Atraksi yang sudah dilakukan dan berjalan lancar dimulai dari tahun 2015 karena pada tahun-tahun sebelumnya pihak dinas pariwisata sulit mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat sehingga baru dapat terlaksana mulai tahun 2015. Atraksi yang diadakan yaitu berupa pertunjukan festival pentas seni yang dilakukan setiap bulan di tempat wisata yang berbeda.

Selain itu pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2017-2018 juga sudah dibuat festival besar yang bertema “Pesona Air Bangis”. Di mana festival ini digunakan sebagai ajang promosi objek wisata seperti pulau-pulau indah di Air Bangis, memperkenalkan budaya Air Bangis, seperti tarian dan masakan khas dan hal-hal lain yang berhubungan dengan daerah Air Bangis, dengan tujuan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke wisata bahari Air Bangis. Festival ini berlangsung selama tiga hari dengan jenis kegiatan yang bermacam ragam. Hari pertama dan kedua diadakan berbagai lomba terkait budaya Air Bangis, sedangkan pada hari terakhir diadakan lomba festival band dengan lagu yang sudah ditentukan panitia.

Pengembangan objek wisata di suatu daerah tidak terlepas dari peran masyarakat sekitar lingkungan objek wisata. Jadi pemerintah daerah juga perlu melakukan pengelolaan SDM di daerah objek wisata. Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam industri pariwisata karena merupakan industri yang padat karya di lain sisi juga merupakan industri yang padat modal. Di lain pihak, sumber daya manusia sangat penting dalam mendukung Sapta Pesona Indonesia. Aspek sumber daya manusia yang perlu diperhatikan adalah kesiapan penduduk berperan dalam industri pariwisata. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran penduduk sebagai pelaku industri pariwisata itu sendiri. Ada beberapa bentuk peran atau partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan destinasi wisata daerahnya yaitu berupa pikiran, tenaga, harta benda, keahlian dan sosial (Huraerah, 2011). Dalam pengelolaan SDM tersebut, Dinas Pariwisata Pasaman Barat juga telah melakukan pelatihan kelompok sadar wisata (pokdarwis) di masing-masing daerah pariwisata. Pokdarwis

diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sekitar lingkungan objek wisata untuk menjaga dan ikut mendukung pengembangan potensi pariwisata daerah (Joni, 2019).

Masyarakat sekitar lingkungan objek wisata merupakan pemeran penting dalam upaya pengembangan pariwisata di suatu daerah. Karena pada dasarnya merekalah yang menyiapkan berbagai kegiatan atraksi wisata dan juga sebagai penentu kualitas wisata. Partisipasi masyarakat sekitar dalam pengembangan wisata bahari Air Bangis sudah bisa dikatakan baik walaupun masih kurang. Masyarakat sekitar yang berperan aktif dalam upaya pengembangan wisata bahari Air Bangis melakukan berbagai hal yang sangat membantu upaya pengembangan wisata tersebut. Ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat sekitar kawasan objek wisata Air Bangis, di antaranya, yaitu partisipasi dalam bentuk tenaga, bentuk pendanaan, dan bentuk keterampilan (Syahrial, 2019).

Pertama, partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu masyarakat sekitar ikut terlibat dalam upaya pembangunan sarana prasarana penunjang wisata. Masyarakat sekitar sering membuat sarana seperti jembatan darurat apabila terjadi pasang naik di Pantai Tugu Air Bangis, agar para wisatawan dapat menyeberang ke batu-batu atau bukit seberang pantai untuk bersantai dan berfoto-foto. Selain itu masyarakat juga menyediakan transportasi laut apabila wisatawan ingin berkunjung ke pulau-pulau yang ada di Air Bangis.

Kedua, partisipasi dalam bentuk pendanaan. Dalam hal ini masyarakat ikut memberikan sumbangan dalam upaya pembangunan pariwisata daerah. Masyarakat sekitar ikut memberikan iuran apabila diadakan berbagai kegiatan pengembangan wisata. *Ketiga*, partisipasi dalam bentuk keterampilan. Partisipasi dalam bentuk keterampilan sering kali dilakukan masyarakat sekitar wisata Air Bangis dengan cara berjualan makanan khas atau berjualan souvenir buatan sendiri. Masyarakat juga ikut serta dalam pengelolaan objek wisata dengan cara bergabung dalam suatu kelompok seperti Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) daerah. Pokdarwis yang terdapat di lingkungan wisata bahari Air Bangis bernama Batu Gajah. Kelompok tersebut bertugas untuk menjaga lingkungan wisata, memberikan arahan tentang wisata di Air Bangis, serta sebagai fasilitas keamanan objek wisata bahari Air Bangis (Heldi, 2019). Jadi dengan demikian masyarakat dapat terlibat dalam upaya pengembangan pariwisata daerahnya.

Perkembangan Sarana Prasarana

Sarana pariwisata merupakan kelengkapan fasilitas daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati

perjalanan wisatanya, hal tersebut dapat berupa fasilitas penunjang wisata seperti MCK/WC umum, penginapan, sarana ibadah, perbankan dan lain sebagainya. Untuk prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan wisatanya, seperti jalan, listrik air, jembatan dan lain sebagainya (Suwanto, 2004). Perkembangan sarana prasarana penunjang objek wisata di Air Bangis mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, walaupun terkadang terdapat kendala dalam upaya pengembangannya. Perkembangan fasilitas pariwisata Air Bangis sangat berpengaruh untuk wisatawan maupun masyarakat di lingkungan destinasi. Wisatawan dapat dimudahkan dengan adanya fasilitas penunjang pariwisata yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat berikut perkembangan sarana prasarana penunjang pariwisata objek wisata bahari Air Bangis dari tahun 2010-2017: Pada tahun 2010 dinas pariwisata Pasaman Barat membangun lima buah gazebo dan WC umum di kawasan wisata pantai tugu Air Bangis. Gazebo digunakan untuk tempat duduk-duduk dan tempat berkumpul para wisatawan yang berkunjung ke pantai Air Bangis.

Gambar 4. & 5.
Gazebo di kawasan Wisata Pantai Tugu Air Bangis

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah sudah cukup baik, hanya saja masyarakat sekitar lingkungan pariwisata kurang menjaga dengan baik. Fasilitas tersebut dicoret-coret dan kurang diperhatikan. Dan pada saat ini keadaan WC umumnya sangat memprihatinkan dan kurang layak pakai. Hal tersebut sangat berdampak kepada wisatawan yang kesulitan mendapatkan fasilitas tersebut dan terpaksa menumpang di WC umum buatan masyarakat sekitar, yang mana bagi yang menggunakan harus dibayar.

Selanjutnya pada tahun 2011 dinas pariwisata membangun pagar di sekeliling bangunan tugu Air Bangis. Tugu yang sebelumnya sudah penuh dengan coret-coretan dan warna catnya sudah luntur serta dikelilingi semak-semak, pada tahun 2011 sudah mulai diperbaiki dan dicat ulang. Pagar-pagar yang dilengkapi dengan rantai pada mulanya dikelilingi oleh taman bunga, tapi sekarang taman tersebut sudah mulai berkurang dan tinggal beberapa yang masih menghiasi pagar tersebut. Pantai Tugu Air Bangis merupakan salah satu tempat wisata di Air Bangis yang paling ramai dikunjungi wisatawan dalam maupun luar daerah di hari libur maupun hari-hari biasa untuk bersantai dan berkumpul bersama keluarga.

Gambar 6.
Bangunan Pagar Tugu Air Bangis

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

Pada tahun 2012 dinas pariwisata membangun Mess Pemda di dekat lingkungan wisata Air Bangis. Mess tersebut digunakan sebagai tempat penginapan para wisatawan wisata Air Bangis. Mess Pemda Air Bangis merupakan satu-satunya fasilitas penginapan yang mudah dijangkau di kawasan wisata Air Bangis karena berlokasi di kawasan sekitar pantai dan halaman belakangnya menghadap langsung ke pantai. Pada tahun 2016 mess tersebut juga sudah direnovasi yaitu dengan membuat pagar, renovasi bangunan dan juga perlengkapan dalam mess tersebut.

Gambar 7.
Mess Pemda Air Bangis

Sumber: Dokumentasi peneliti 2019

Pada tahun 2013-2014 tidak terdapat perkembangan pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata di Air Bangis. Selanjutnya pembangunan dilakukan yaitu pada tahun 2015, dinas pariwisata membangun pentas di kawasan wisata pantai Tugu Air Bangis. Pentas tersebut digunakan sebagai tempat pertunjukan atraksi-atraksi wisata seperti festival yang dilakukan setiap tahun maupun acara-acara lainnya. Jadi dalam upaya pengembangan potensi wisata yang dimiliki seperti pertunjukan-pertunjukan yang diselenggarakan pemerintah daerah biasa menggunakan pentas tersebut.

Gambar 8.
Bangunan Pentas di Pantai Tugu Air Bangis

Sumber: Dokumentasi peneliti 2019

Pada tahun 2016 dinas pariwisata kabupaten Pasaman Barat melakukan banyak perkembangan terhadap sarana prasarana penunjang pariwisata di Air Bangis. Pembangunan WC umum di kawasan pantai Air Bangis, pembuatan plank merek “Air Bangis”, pembuatan pagar dan renovasi bangunan Mess Pemda atau penginapan di Air Bangis, pembangunan dermaga di Pantai Air Bangis serta membangun area parkir di kawasan Pantai Tugu Air Bangis, karena sebelumnya para pengunjung memarkir kendaraannya di sembarang tempat saja karena belum adanya fasilitas parkir. Pembangunan sarana ini sangat berdampak baik terhadap pengembangan wisata bahari di Air Bangis. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke wisata Air Bangis sangat meningkat, dimulai dari tahun 2016 sampai sekarang. Dengan adanya pembangunan beberapa sarana tersebut para wisatawan jadi punya objek atau *view* yang bagus untuk berfoto, karena sebagian besar para wisatawan berkunjung untuk mengabadikan momen di suatu tempat.

Gambar 9.
Pentas, Plank Merek, MCK dan Dermaga di Kawasan Pantai Air Bangis serta Area Parkir di Pantai Tugu Air Bangis

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa fasilitas WC umumnya jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Dinas pariwisata juga telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang sangat membantu wisatawan seperti area parkir dan tempat-tempat berfoto dengan *view* laut pantai yang sangat indah serta para pengunjung juga bisa menyaksikan keindahan *sunset* dari ujung dermaga.

Pada tahun 2017 dinas pariwisata memfokuskan pengembangan di pulau-pulau Air Bangis. Dinas pariwisata membangun beberapa gazebo di atas Bukit Pulau Panjang, membuat plank merek serta membuat jembatan yang dikenal dengan Jembatan Perikanan. Pada tahun 2018 dibangun dermaga di Pulau Pigago. Dermaga tersebut berguna untuk memudahkan wisatawan untuk turun atau naik ke atas kapal atau perahu. Sebelum dibangun dermaga tersebut para wisatawan turun dengan cara melompat dari kapal atau perahu dan sering kali wisatawan terjatuh dan basah terkena air laut.

Selanjutnya fasilitas penunjang pariwisata lainnya yang terdapat di Air Bangis seperti rumah makan, fasilitas kebersihan, fasilitas kesehatan, ATM dan bank yang ada di Air Bangis, transportasi wisata, jalan akses menuju kawasan wisata Air Bangis serta fasilitas penunjang lainnya sudah sangat baik. Rumah makan yang berada di sekitar kawasan wisata Air Bangis ada dua buah rumah makan sederhana. Selain rumah makan juga terdapat warung makanan lain seperti bakso dan mie ayam.

Gambar 10.
Rumah Makan di Sekitar Kawasan Wisata Air Bangis

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

Perkembangan pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata sangat diperlukan terutama wisata bahari. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 pasal 17 ayat 1 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, diatur bahwa pembangunan aksesibilitas pariwisata meliputi: (1) Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api; (2) Penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api; (3) Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara dan angkutan kereta api (Presiden Republik Indonesia, 2011).

Gambar 11.
Jalan dan Transportasi Menuju Kawasan Wisata

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2019

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa fasilitas transportasi wisata di Air Bangis yaitu menggunakan transportasi darat seperti becak dan odong-odong dan transportasi laut yaitu perahu, boat maupun kapal/bagan. Akses jalan di kawasan Air Bangis sudah cukup baik dan tidak ada masalah pada jalan ke lokasi wisata.

Fasilitas kesehatan yang disediakan di kawasan wisata Air Bangis yaitu sebuah puskesmas yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi objek wisata. Dari segi fasilitas kebersihan sudah disediakan tong sampah di berbagai titik di kawasan wisata dan juga ada petugas kebersihan. Fasilitas bank yang terdapat di Air Bangis dua jenis bank yaitu Bank BRI dan Bank Nagari. Jarak Masing-masing fasilitas tersebut sangat dekat dengan lokasi wisata. Jaraknya yang paling jauh sekitar 1 km, ada juga yang berjarak hanya beberapa meter dari kawasan wisata.

Gambar 12.
Bank di Daerah Air Bangis

Sumber: Dokumentasi peneliti 2019

Jadi, berdasarkan dari pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata yang ada di Air Bangis dapat dikatakan bahwa perkembangan wisata Air Bangis dari tahun 2010 sampai sekarang semakin meningkat dari tahun ke tahun (Joni, 2019). Perkembangan sarana prasarana tersebut juga berpengaruh kepada jumlah pengunjung yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun-tahun sebelumnya wisatawan berkunjung pada hari-hari tertentu seperti libur lebaran dan tahun baru, sedangkan pada tiga empat tahun terakhir banyak juga pengunjung yang datang di hari biasa.

Perkembangan Jumlah wisatawan Objek Wisata Bahari Air Bangis

Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang di datangnya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang di datangnya (Soekadijo, 2000). Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Air Bangis setiap tahunnya makin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Marlina (2019), Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan di Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa:

Jumlah pengunjung objek wisata bahari Air Bangis pada setiap tahunnya meningkat pesat khususnya dari tahun 2014 sampai sekarang. Hal tersebut terjadi karena selain memiliki potensi dan daya tarik yang sangat besar juga karena adanya usaha pengembangan yang baik dari pemerintah maupun masyarakat

setempat yang ikut terlibat dan juga dikarenakan pada objek wisata Air Bangis banyak dilakukan pembangunan sarana prasarana penunjang pariwisata. Selain itu atraksi-atraksi wisata yang menarik juga diselenggarakan. Jadi para wisatawan banyak yang ingin berkunjung ke objek wisata tersebut.

Berdasarkan asal wisatawan dibagi menjadi dua yaitu: Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang bertempat tinggal di negara atau wilayah tempat wisata dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang berasal dari negara lain (Yoeti, 1996). Wisatawan yang berkunjung ke objek wisata bahari Air Bangis sangat beragam yaitu wisatawan dari daerah tersebut dan dari luar daerah hingga mancanegara. Data pengunjung objek wisata bahari Air Bangis yang tercatat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat yaitu dari tahun 2014-2017. Menurut kepala bidang penataan dan pengembangan tersebut pada tahun sebelumnya belum dapat data pastinya, masih belum didata lagi. Hal tersebut dikarenakan Dinas Pariwisata Pasaman Barat baru ada pada tahun 2014 sedangkan sebelumnya hanya ada Disbudpar, jadi data yang didapatkan cuma dari tahun 2014 sampai sekarang. Untuk data tahun 2010-2013 belum dapat data pastinya oleh Dinas Pariwisata Pasaman Barat.

Tabel 1.
Data Jumlah Pengunjung Wisata Bahari Air Bangis 2014-2017

No	Tahun	Wisata Mancanegara	Wisata dalam Negeri	Jumlah
1	2014	-	18.000	18.000
2	2015	15	29.420	29.435
3	2016	197	76.830	76.997
4	2017	532	244.921	245.453
Jumlah		744	369.171	369.885

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat (2018)

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah pengunjung objek wisata Air Bangis makin meningkat dari tahun 2014-2017. Peningkatan paling signifikan yaitu pada tahun 2017 setelah adanya perkembangan sarana prasarana maupun atraksi wisata dan perkembangan lainnya.

KESIMPULAN

Wisata bahari Air Bangis merupakan wisata andalan di Kabupaten Pasaman Barat. Daya tarik yang dimiliki objek wisata bahari Air Bangis sangat berpotensi untuk dikembangkan. Pulau-pulau, pantai dan wisata alam

lainnya menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi objek wisata bahari Air Bangis. Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat melakukan upaya pengelolaan dan pengembangan yang maksimal pada objek wisata bahari Air Bangis sesuai dengan RIPPDA dan RIPPAR Kabupaten Pasaman Barat. Dalam hal pengembangan potensi dan daya tarik wisata bahari Air Bangis pemerintah daerah sudah melakukan banyak upaya baik dari segi pengembangan sarana prasarana, aksesibilitas maupun atraksi-atraksi untuk memperkenalkan potensi wisata bahari Air Bangis ke masyarakat luar. Perkembangan sarana prasarana yang dilakukan dinas pariwisata dari tahun 2010-2017 yaitu dengan melaksanakan pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata di kawasan tersebut.

REFERENSI

- Ali, B. S. (2015). *Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut*. Universitas Pendidikan Indonesia. Retrieved from <http://repository.upi.edu/21523/>
- Andries, R. S. (2017, April 4). Pelabuhan Teluk Tapang di Pasbar Ini Bakal Beroperasi. *Harian Haluan*. Retrieved from <https://www.harianhaluan.com/news/detail/63692/pelabuhan-teluk-tapang-di-pasbar-ini-bakal-beroperasi>
- Bupati Pasaman Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010-2015, Pub. L. No. 11 (2011). Pasaman Barat, Indonesia.
- Bupati Pasaman Barat. Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015, Pub. L. No. 25 (2015). Pasaman Barat, Indonesia.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. (2016). *Rencana Induk Kepariwisataaan (RIPPAR) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017* (Rencana Induk Kepariwisataaan (RIPPAR)). Pasaman Barat.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Heldi, A. (2019). *Wawancara*. Air Bangis.
- Huraerah, A. (2011). *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Joni. (2019). *Wawancara*. Pasaman Barat.
- Karyono, A. H. (1997). *Kepariwisataaan*. Jakarta: Grasindo.
- Marlina, R. (2019). *Wawancara*. Air Bangis.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (2010). *Rencana Induk Kepariwisataaan (RIPPAR) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2020*.

- Pasaman Barat: Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (2017). *Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Air Bangis Anggaran 2017*. Simpang Ampek: Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. (2018). *Pasaman Barat dalam Angka Tahun 2014-2017*. Pasaman Barat: Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Pendit, N. S. (2003). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pub. L. No. 50 (2011). Indonesia.
- Redaksi. (2016, December 21). Air Bangis Menuju Wisata Andalan Pasbar. *Harian Haluan*. Retrieved from <https://www.harianhaluan.com/news/detail/62989/air-bangis-menuju-wisata-andalan-pasbar>
- Soekadijo, R. G. (2000). *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata sebagai Sistematis Linkage*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suwantoro, G. (2004). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syahrial, E. (2019). *Wawancara*. Air Bangis.
- Tama, A. H., & Asrida, W. (2017). Tourism Management of Coastal Marine Air Bangis in Nagari Air Bangis, Sungai Beremas District West Pasaman Year 2014-2015. *JOM FISIP*, 4(1), 1–15. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/download/13060/12702>
- Utina, R. P. (2010). *Kajian Potensi Pengembangan Objek Wisata Bahari di Pulau Hoga Kabupaten Wakatobi*. Universitas Gajah Mada. Retrieved from http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=47573
- Yoeti, O. A. (1996). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.